

MOLIYA-BANK SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raisi
Jumayev Sohob Bahodirovich
e-mail: s.jumaev@tuit.uz
tel:99877 306-96-30*

Annotatsiya. Ushbu maqola moliya va bank sohasida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va uning samaralari haqida fikr yuritadi. Raqamlashtirish jarayoni mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va xizmatlarni soddalashtirish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonda fintech va mobil bank xizmatlari rivoji, davlat siyosati, raqamli o'zgarishlarning iqtisodiyotga ta'siri va kelajak istiqbollari kabi mavzular tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiyalar, moliya sektori, bank xizmatlari, fintech, kiberxavfsizlik.

Kirish. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar moliya-bank sektoriga katta ta'sir ko'rsatmoqda va an'anaviy xizmat ko'rsatish usullarini hamda mijozlar bilan o'zaro aloqalarni o'zgartirmoqda. Blokcheyn, sun'iy intellekt va mobil ilovalar kabi innovatsion texnologiyalar banklarning ichki jarayonlarini ham, mijozlarga moliyaviy xizmatlarga kirish usullarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Tezkor iqtisodiy o'sish va globalizatsiya sharoitida, ayniqsa mamlakatimizda, raqamli yechimlarni joriy etish raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylanmoqda. O'zbekiston moliya sektorini raqamlashtirish orqali banklarning samaradorligini oshirish va aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan kirishini yaxshilashga harakat qilmoqda.

Ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalarning O'zbekiston bank sohasiga ta'siri haqida umumiy tasavvur olish uchun bir qator tadqiqot va tahlil usullari qo'llanildi. Eng avvalo, adabiyot tahlili o'tkazilib, mavjud maqolalar, hisobotlar va internetda chop etilgan statistik ma'lumotlar ko'rib chiqildi. Shu maqsadda, so'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida o'tkazilgan raqamli o'zgarishlar va texnologiyalarning umumiy rivoji, masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Milliy bank va Asaka banklari haqidagi ochiq ma'lumotlar asosida o'rganildi [1].

Shuningdek, asosiy raqamli xizmatlarning bank sohasida qanday qo'llanilayotgani va mijozlarga xizmat ko'rsatishda qanday o'zgarishlarga olib

kelgani haqida umumiy fikr shakllantirildi. Shu maqsadda, O‘zbekiston bozorida keng tarqalgan Click va Payme kabi to‘lov tizimlari misol sifatida olindi, chunki ular moliyaviy xizmatlardan foydalanishni soddalashtirishda muhim rol o‘ynaydi [2].

O‘zbekistonda fintech kompaniyalari, masalan, Payme, Click, va Humo kabi xizmatlar iqtisodiy rivojlanishga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu kompaniyalar raqamli to‘lovlarni soddalashtirib, aholi uchun moliyaviy xizmatlarni yanada qulaylashtirmoqda. Shuningdek, FinTech & Banking 2024 forumida fintech sohasidagi yangiliklar va rivojlanish tendensiyalari muhokama qilinadi. Ushbu forum moliya sohasidagi mutaxassislarni bir joyga to‘playdi va innovatsion yechimlar, yangi strategiyalar va texnologik o‘zgarishlar haqida ma’lumot beradi.

Ushbu yo‘nalishlar O‘zbekistonning moliya-bank sohasida raqamli transformatsiyaning asosiy qismiga aylanishi va iqtisodiy o‘rnatilishni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynashi kutilmoqda [5].

Fintech - bu “moliya texnologiyalari” degan ma’noni anglatadi va moliyaviy xizmatlarni yaxshilash va avtomatlashtirish uchun ishlatiladigan turli texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Fintech sohasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanmoqda, bu esa moliya xizmatlarini yanada qulay va samarali qilish imkonini bermoqda [4]. Mobil bank, internet banking va raqamli to‘lov tizimlari kabi innovatsiyalar bank xizmatlarini tezkor va qulay tarzda taqdim etishga yordam beradi. Mobil bank ilovalari orqali mijozlar bank xizmatlaridan istalgan joyda foydalanishlari mumkin, bu esa banklar va mijozlar o‘rtasidagi aloqalarni yanada kuchaytiradi.

Raqamli transformatsiya jarayoni O‘zbekistondagi xususiy va davlat banklarida muhim o‘rin tutmoqda. Banklar raqamli xizmatlarni rivojlantirishga e’tibor qaratib, mobil ilovalar orqali mijozlarga qulay va samarali xizmatlar taklif qilmoqda. Mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan xizmatlar mijozlarga nafaqat bank hisob raqamlarini boshqarish, balki to‘lovlarni amalga oshirish, kreditlarni olish va boshqa moliyaviy operatsiyalarni tez va oson bajarish imkonini beradi.

Masalan, BFA Uzbekistan mobil ilovasi orqali foydalanuvchilar o‘z moliyaviy operatsiyalarini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa banklarning raqobatbardoshligini oshiradi. BFA Uzbekistan - bu “Business Fintech Association Uzbekistan” degan ma’noni anglatadi va O‘zbekistonda fintech sohasida biznes va innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan tashkilotdir. U moliya texnologiyalari sohasida professional tarmoq yaratishga, malaka oshirishga va zamonaviy yechimlarni joriy etishga yordam beradi [6].

Xavfsizlik masalalari raqamli xizmatlarning rivojlanishida asosiy omil hisoblanadi. Kiberxavfsizlik va ma’lumotlarni himoya qilish banklar va mijozlar o‘rtasidagi ishonchni ta’minlash uchun zarurdir. Banklar kiber hujumlardan himoyalani uchun turli xil texnologiyalarni joriy qilmoqda va mijozlarning

shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishga katta e'tibor bermoqda. Davlat tomonidan berilayotgan yordamlardan foydalanish ham moliya sohasidagi raqamli xizmatlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston hukumatining raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan strategik tashabbuslari, ayniqsa, raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish va kengaytirish uchun muhimdir. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan quyidagi strategiyalar (1-rasm) raqamli xizmatlarning rivojlanishiga yordam bermoqda:

1-rasm. Raqamli xizmatlarning rivojlanishiga yordam berayotgan davlat strategiyalari

Manba: muallif tomonidan tuzilgan

Raqamli xizmatlarni joriy etish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun qulay muhit yaratish quyidagi strategiyalardan iborat bo'ladi:

1. Yangi innovatsion kompaniyalarni jalb qilish: Bank va moliya sohasida raqamli yechimlarni taklif etadigan startaplarni qo'llab-quvvatlash.

2. Raqamli infrastruktura rivojlantirish: Internet tarmog'ining kengayishi va raqamli xizmatlarni taqdim etish uchun zarur bo'lgan texnik vositalarni yaratish.

Bu strategiyalar nafaqat raqamli iqtisodiyotning o'sishiga, balki aholi uchun moliyaviy xizmatlarning yaxshilanishiga ham olib keladi.

Biroq, raqamli xizmatlar sohasida turli qiyinchiliklar ham mavjud. Masalan, raqamli xizmatlarni amalga oshirish uchun malakali kadrlar yetishmasligi rivojlanishni sekinlashtirishi mumkin. Shuningdek, kiberxavfsizlik muammolari bank va moliya xizmatlarining xavfsizligini ta'minlashda jiddiy to'siq bo'ladi, bu banklar mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun kuchli xavfsizlik choralarini joriy etishini talab qiladi. Bundan tashqari, raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ayniqsa, qishloq joylardagi aholi uchun moliyaviy xizmatlarni taqdim etish zarurati ham mavjud. Ushbu muammolar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotida jiddiy to'siqlarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun davlatning qo'llab-quvvatlashi va harakatlari bu jarayonda muhim ahamiyatga ega. Davlat organlari va moliya institutlari o'zaro hamkorlikda ushbu qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun ish olib borishi lozim, bu esa raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi [7].

2-rasm. FinTech bozoridagi jahon daromadining o‘shishi (2017-2024)

Manba: Emorphis Technologies – Medium.com [10]

2-rasmdagi diagrammada 2017-yildan 2024-yilgacha global FinTech bozoridagi daromadning o‘shishi ko‘rsatilgan. Daromad milliard yevroda o‘lchanib, har bir yil uchun umumiy hajmni aks ettiradi. 2017-yilda 80 milliard yevrodan boshlab, 2024-yilga kelib 188 milliard yevroga yetishi kutilmoqda [8].

Ushbu o‘shish raqamli transformatsiya va yangi texnologiyalar, xususan, mobil texnologiyalar, blokcheyn va IoT (Internet narsalar)ning joriy etilishi tufayli amalga oshirildi. Bank sohasida raqamli transformatsiya asosan mijozlar tajribasini yaxshilash, xavfsizlikni oshirish va operatsiyalarning tezligini ta’minlashga qaratilgan.

Quyidagi omillar transformatsiyaning asosiy jihatlari sifatida xizmat qiladi:

1. Mijozlar bilan aloqalar – yangi texnologiyalar orqali mijozlarning ehtiyojlarini tushunish va shaxsiylashtirilgan echimlar taklif qilish.
2. Ichki jarayonlar – raqamlash orqali yangi ish uslublari va resurslarning samarali taqsimoti.
3. Siyosiy **iroda** – raqamlashni joriy etishda yetakchilarning maqsadga yo‘naltirilgan va aniq yondashuvi.

Shuningdek, raqamli transformatsiya bank xizmatlari sohasida ikki asosiy usul orqali amalga oshirilishi mumkin: radikal va tizimli yangilash. Radikal yondashuvda barcha jarayonlar noldan boshlanadi, tizimli yangilashda esa mavjud jarayonlar uzluksiz yangilanadi.

-jadvalda raqamli bank xizmatlarida qo‘llanilayotgan dominant moliyaviy texnologiyalar g‘oyalari aks ettirilgan. Jadvaldagi texnologiyalar katta ma’lumotlar,

sun'iy intellekt, biometriya va blokcheyn kabi zamonaviy texnologiyalardan iborat bo'lib, ular har xil bank xizmatlari va jarayonlari uchun ishlatiladi.

1-jadval.

Raqamli bank xizmatlarida dominant moliyaviy texnologiyalar g'oyalari

Qo'llash sohasi (dominant g'oyalar)	BigData	Sun'iy intellekt	Biometriya	Blokcheyn
Mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish	+	+	-	-
Tranzaksiyalarni monitoring qilish	+	+	-	+
Mijozlarni segmentatsiya qilish	+	+	-	-
Mijozlarni identifikatsiya qilish	-	-	+	+
Firibgarlikni boshqarish	+	+	+	+
Bank xizmatlarini shaxsiylashtirish	+	+	-	-
Tavakkalchiliklarni baholash va muvofiqlik	+	+	-	-
Mijozlarning javoblarini tahlil qilish	+	+	-	-
Jarayonni avtomatlashtirish	-	+	-	-
Moliyaviy maslahat berish	+	+	-	+
Investitsion qaror qabul qilish	+	+	-	-
Savdoni osonlashtirish	-	-	-	+
Sindikatsiyalangan kredit xizmatlari	-	-	-	+
P2P (jismoniy shaxslar o'rtasida) pul o'tkazmalari	-	-	-	+

Manba: Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6, No. 1, 2020 [9]

Jadvalda har bir texnologiya asosiy qo'llash sohalari bo'yicha tasniflangan:

1. Katta ma'lumotlar - mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, tranzaksiyalarni monitoring qilish, mijozlarni segmentatsiya qilish, va firibgarlikni boshqarish kabi jarayonlarda keng qo'llaniladi. Bu texnologiya banklarga mijozlar bilan ishlashda samaradorlikni oshirish imkoniyatini beradi.

2. Sun'iy intellekt - mijozlarning javoblarini tahlil qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish, moliyaviy maslahat berish va investitsiya qarorlarini qabul

qilishda ishlatiladi. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chat-botlar va virtual yordamchilar mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi.

3. Biometriya - xavfsizlikni oshirish maqsadida mijozlarni identifikatsiya qilishda va firibgarlikni oldini olishda qo'llaniladi. Biometrik texnologiyalar, xususan, barmoq izi va ko'z to'rini skanerlash, mijozlarga bank xizmatlaridan tez va xavfsiz foydalanish imkoniyatini beradi.

4. Blokcheyn - tranzaksiyalarni monitoring qilish va firibgarlikni boshqarishda qo'llanilib, investitsion qarorlarni qabul qilish va P2P o'tkazmalarni osonlashtirishda yordam beradi. Ushbu texnologiya orqali bank xizmatlarining xavfsizligi va shaffofligi ta'minlanadi.

O'zbekistonning bank sektorida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bo'yicha tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli xizmatlarning rivoji sezilarli darajada tezlashgan. Misol tariqasida, Milliy bank, Asaka bank, shuningdek, Click va Payme kabi to'lov tizimlari yordamida mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligi oshgani kuzatilmoqda. Bu banklarda o'rnatilgan mobil ilovalar mijozlarga kundalik operatsiyalarni oson va xavfsiz bajarish imkonini berdi [16, 17].

Ushbu xizmatlar tufayli mobil banking foydalanuvchilari sonining ortishi kuzatilmoqda. 2023-yilgi hisobotlarga ko'ra, O'zbekistondagi bank mijozlarining 40% dan ortig'i o'z moliyaviy operatsiyalarini mobil ilovalar orqali amalga oshirmoqda. Bu, o'z navbatida, bank xizmatlaridan foydalanish qulayligini oshirib, mijozlarning banklarga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi [11].

o

2. Fintech xizmatlarining kengayishi: Fintech kompaniyalari, xususan, Payme va Click, yirik banklar bilan integratsiya qilinib, aholiga qulay to'lov xizmatlarini taqdim etmoqda. Bu xizmatlar qishloq hududlarida ham kengayib, bank xizmatlariga kirish imkoniyatini kengaytirish bo'yicha muhim qadam hisoblanadi [13].

3. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish: Raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirish uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlovlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan yaratilgan raqamli infratuzilmalar orqali raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga katta e'tibor berilmoqda [13].

Mazkur natijalar asosida O'zbekiston bank sohasida raqamli texnologiyalarning rivoji va mijozlarga ta'siri quyidagicha aniqroq ifodalanishi mumkin:

1. Mijozlar sonining yillik o'sishi - raqamli xizmatlar foydalanuvchilari sonining yillik dinamikasini aks ettiruvchi jadval.

2. Mobil banking va fintech xizmatlari hajmi - so'nggi besh yil ichida mobil banking va fintech xizmatlari hajmining o'sishini ko'rsatuvchi diagramma.

b

a

r

3. Kiberxavfsizlik choralari statistikasi - banklarning kiberxavfsizlik sohasida amalga oshirgan choralari va natijalari bo'yicha jadval.

Ushbu natijalar raqamli transformatsiyaning O'zbekiston bank sohasida ijobiy ta'sir ko'rsatganligini va kelajakda yanada rivojlanish salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur texnologiyalar bank ichki tizimlarini optimallashtirish va mijozlar bilan munosabatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, ularning bank xizmatlarining har bir bosqichini raqamlashtirishda va mijozlarga qulaylik yaratishda ahamiyati katta.

O'zbekiston bank sohasidagi raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bo'yicha olingan natijalarni tahlil qilganda, bu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi bilan mos keladi. Xususan, Yevropa va AQShda kuzatilgan texnologik yutuqlar, masalan, mobil banking, blokcheyn va biometriya singari texnologiyalar O'zbekistonda ham o'z ahamiyatini ko'rsatmoqda. Biroq, bu texnologiyalarni tatbiq etish davomida mahalliy sharoit va cheklovlarni hisobga olish kerak, chunki rivojlanish sur'ati va resurslar mavjudligi bir xil emas [14].

Ushbu tadqiqot natijalarining cheklovlaridan biri sifatida, ularning o'ziga xos empirik dalillarga emas, balki umumiy adabiyot tahliliga asoslanganligini ko'rsatish mumkin. Raqamli texnologiyalarni tatbiq qilishning haqiqiy ta'siri haqida yanada ishonchli ma'lumot olish uchun yanada kengroq empirik tadqiqotlar va so'rovnomalar o'tkazilishi lozim. Shu bilan birga, bank tizimida amalga oshirilayotgan raqamli o'zgarishlarning samaradorligini o'lchash uchun statistika va real ma'lumotlarga ehtiyoj katta [15].

O'zbekistonda raqamli transformatsiyani takomillashtirish uchun asosiy tavsiyalar quyidagilardan iborat: birinchidan, banklar va fintech kompaniyalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ayniqsa mijozlar xavfsizligini oshirish va xizmatlarni qulaylashtirish uchun biometriya kabi texnologiyalarni joriy qilishda. Ikkinchidan, davlat tomonidan kiberxavfsizlik va malakali kadrlarni tayyorlashga e'tibor qaratish zarur. Kiberxavfsizlik va malakali mutaxassislar yetishmasligi digital transformatsiyaning kengayishiga to'siq bo'lishi mumkin.

Shu sababli, kelajakda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish lozim. Davlatning aniq yo'naltirilgan siyosati va qo'llab-quvvatlovi O'zbekiston bank sektorida raqamli xizmatlar rivojlanishini yanada jadallashtirishga yordam beradi.

Xulosa. O'zbekiston moliya va bank sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni davom etmoqda va bu jarayon muhim innovatsiyalarni olib kelmoqda. Raqamli xizmatlarni kengaytirish va yangilanishlarni qo'llab-quvvatlash kelajakda ushbu sohada yuksalishning kalitidir. Innovatsion yechimlar va yangi texnologiyalar

yordamida bank xizmatlarini yanada qulayroq va samaraliroq qilish imkoniyatlari mavjud. Bu, o'z navbatida, iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirishda samarali yechimlar taklif etadi.

Davlat qo'llab-quvvatlashi raqamli transformatsiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy innovatsiyalarni rag'batlantirish va kiberxavfsizlikka e'tibor qaratish, muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun zaruriy shartlarni yaratadi.

Kelajakda fintech kompaniyalarining faoliyatini kengaytirish uchun quyidagi muhim faktorlarni inobatga olish lozim:

1. Maxsus qonuniy maydonlar tashkil etish: Raqamli xizmatlarni joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

2. Ta'lim va mutaxassislar tayyorlash dasturlarini rivojlantirish: Malakali kadrlar yetishmasligini bartaraf etish.

3. Kibermuhofaza xavflariga qarshi kurash: Kiberxavfsizlikni mustahkamlash va mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish.

4. Mijozlar ehtiyojlarini inobatga olish: Raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va xizmatlarni shaxsiylashtirish.

Ushbu faktorlar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotida yuksalishga olib keladi va global raqobatga tayyorlanish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni o'rnatish zarur, bu esa raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Raqamli moliya va bank xizmatlari" haqida ma'lumotlar. <https://www.cbu.uz/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va fintech rivojlanishi bo'yicha strategiyalar.: <https://www.economy.uz/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
3. Daryo.uz. Raqamli bank xizmatlari va moliyaviy texnologiyalar haqida so'nggi yangiliklar. <https://daryo.uz> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
4. BFA Uzbekistan. Business Fintech Association Uzbekistan tomonidan taqdim etilgan moliyaviy texnologiyalar va innovatsiyalar haqidagi ma'lumotlar. <https://www.bfa.uz/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
5. ITPark. O'zbekistonda IT va fintech sohasidagi innovatsiyalar va loyihalar. <https://itpark.uz/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
6. FinTech & Banking 2024 forumi. O'zbekiston moliya va bank sohasida fintech kompaniyalarining ta'siri va istiqbollari. <https://fintechforum.uz/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
7. Global Fintech Report 2023. Jahon bo'yicha fintech rivojlanishiga oid hisobot. <https://www.fintechreport.com> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).

8. The World Bank. O‘zbekistonda iqtisodiy rivojlanish va raqamli moliya bo‘yicha tahlillar. <https://www.worldbank.org/> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
9. Svitlana Melnychenko, Svitlana Volosovych, Yurii Baraniuk (2020). Dominant Ideas of Financial Technologies in Digital Banking. *Baltic Journal of Economic Studies*, Vol. 6, No. 1, pp. 92-99. <https://cyberleninka.ru/article/n/dominant-ideas-of-financial-technologies-in-digital-banking> (kirilgan sana: 2 noyabr 2024).
10. Emorphis Technologies (2020). Digital Transformation in Banking and Financial Sector. Medium. <https://medium.com/emorphis-technologies/digital-transformation-in-banking-and-financial-sector-5d85c0ccc186> (kiritilgan sana: 2 noyabr 2024).
11. Milliy bank. Bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi bo‘yicha hisobotlar. Retrieved from: <https://www.nbu.uz/> (kirilgan sana: 4-noyabr, 2024).
12. Yunusov, M. N. (2024). Raqamli texnologiyalarning bank xizmatlaridagi roli. *Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi to‘g‘risidagi ilmiy sharh*, 1(3), 15–23. Retrieved from sciencetechnology.uz.
13. Abdurahmonova, M. (2023). Raqamli texnologiyalarni rivojlanish sharoitida tijorat banklarining transformatsiyasi. *Elektron tijorat va tijorat texnologiyalari*, 2(5), 112–119. Retrieved from e-itt.uz.
14. Melikov, O. (2023). Raqamli bank xizmatlarini yanada takomillashtirish: muammolar va yechimlar. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 4(7), 45–52. Retrieved from yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz.
16. Click. To‘lov tizimlari haqida ma’lumot. Retrieved from: <https://click.uz/> (kirilgan sana: 4-noyabr, 2024).
17. Payme. Fintech xizmatlari va imkoniyatlari. Retrieved from: <https://payme.uz/> (kirilgan sana: 4-noyabr, 2024).

u

v

a

,

A

.

L

.

(

2

0

2

2